

ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА УЧРАЙДИГАН АЙРИМ МУАММОЛАР

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички
ишлар вазирлиги Академияси Тергов
фаолияти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625664>

Аннотация. Мақолада муаллиф томонидан таносил ёки ОИВ касаллиги ҳамда ОИТС ҳақида, ушбу касалликларни юқиши йўллари ҳақида, ҳозирги кундаги тергов амалиётида ушбу касалликларни тарқатиши жиноятларини тергов қилишда қандай тергов ва процессуал ҳаракатларни амалга ошириши лозимлиги, ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишнинг бошқа турдаги жиноятларни тергов қилишдан ўзига хослиги фарқловчи жиҳатлари, шунингдек ушбу жиноятларни тергов қилиши даврида учраётган айрим муаммолар, йўл қўйилаётган хато ва камчиликлар, мазкур муаммо ва камчиликларни бартараф этиши юзасидан асослантирилган таклифлар берилган.

Калит сузлар: Таносил, ОИВ, ОИТС, юқумли, жинсий, вирус, донор, парентерал, хавф, касаллик, экспертиза, иммунитет, синдром.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИЛИ ВИЧ ЗАБОЛЕВАНИЕ/СПИД

Аннотация. В статье автор рассказывает о болезнях, передающихся половым путем то есть, о ВИЧ и СПИДе, о путях передачи этих заболеваний, о том какие следственные и процессуальные действия должны производиться при расследовании преступлений распространения этих заболеваний в современной следственной практике, отличительные особенности расследования данного вида преступлений от расследования других видов преступлений, а также некоторые проблемы, ошибки и недостатки, возникающие при расследовании этих преступлений и даны обоснованные предложения по устранению этих проблем и недостатков.

Ключевые слова: Генитальный, ВИЧ, СПИД, инфекционный, половой, вирусный, донорский, парентеральный, риск, заболевание, экспертиза, иммунитет, синдром.

SOME PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE INVESTIGATION OF CRIMES INVOLVING THE SPREAD OF STD OR HIV/AIDS

Abstract. In the article, the author talks about sexually transmitted diseases or HIV and AIDS, about the ways of transmission of these diseases, what kind of investigation and procedural actions should be carried out in the investigation of crimes of spreading these diseases in the current investigative practice, the distinctive features of the investigation of this type of crime from the investigation of other types of crimes, as well as some problems encountered during the investigation of these crimes, mistakes and shortcomings, and justified proposals for eliminating these problems and shortcomings.

Keywords: Genital, HIV, AIDS, infectious, sexual, virus, donor, parenteral, risk, disease, expertise, immunity, syndrome.

Коронавирус пандемияси барчани кўзини очди. Тиббиётда ахборот технологиялари қанчалик муҳимлигини кўрсатди. Лекин бу бўйича шароитлар ҳам, ходимларнинг малакаси ҳам ҳали етарли эмас. Шу боис ривожланган давлатлар тажрибаси асосида дастур ишлаб чиқиб, телемедицинани жадал ривожлантириш керак. Бу вақт ва харажатни тежайди, эпидемиологик хавфсизликни ҳам таъминлайди. Яна юқумли касалликлар тарқалмаслиги учун огоҳ, ҳушёр, тайёр бўлишимиз кераклигини кўрсатди. [1]

Бугунги кунда глобал касалликлар замонавий жамиятни том маънода босиб олди, аҳолининг барча ижтимоий гуруҳларига кириб борди ва дунё қитъалари бўйлаб ғалабали юришини давом эттирмоқда.

Жорий йилдаги статистик маълумотларга кўра, Ўзбекистонда 45 минг киши орттирилган иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС) билан касалланган. Қайд этилишича, ОИТСга чалинганларнинг 55 фоизини эркаклар, 45 фоизини аёллар, 14 фоизини эса 18 ёшга тўлмаган болалар ташкил этади [2].

Маълум бўлишича, Тошкент шаҳри ҳамда Тошкент вилоятида ички миграция ҳамда аҳоли сонининг кўплиги ҳисобига ОИТС билан касалланиш кўрсаткичи юқорилиги, бу борада айбдор шахсларнинг жинойий жавобгарлик масаласини қонуний ҳал қилиш, ушбу касалликни ўзга шахсларга қандай йўллар орқали юқтирганлигини исботлаш жараёнлари, бундай шахслар билан тергов ҳаракатларини қандай кўринишда олиб бориш ҳамда келгусида ушбу шахслар томонидан мазкур турдаги касалликларни ўзга шахсларга юқтиришини олдини олиш бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш масалалари юзасидан чуқур илмий-тадқиқот ишларини олиб боришни тақазо этмоқда. [3]

ОИВ инфекцияси – одамнинг иммунитет танқислиги вируси келтириб чиқарадиган сурункали юқумли касаллик ҳисобланиб, вирус бемор одам организмида бутун ҳаёти давомида сақланиб қолади. Инфекция дастлаб яширин тарзда кечиши, бу давр бир неча ойдан 5-10 йилгача ва ундан ҳам ортиқроқ давом этиши мумкин. Касалликнинг яширин даврида вирусни юқтириб олган шахслар кўринишидан соғлом бўлиб, уларда касалликнинг ҳеч қандай белгилари кузатилмайди. Касалликнинг шу даври анча хавfli ҳисобланиб, инфекцияни юқтириб олган шахслар ўзлари билмаган ҳолда касалликни бошқаларга юқтириб юришлари мумкин. ОИВ инфекциясида меъёрда ишлаб турган иммун тизими йиллар давомида вируснинг тажовузини босиб туради. Аммо, вирус организмда кўпайиб аста-секин иммун тизимни мутлақо издан чиқаради ва натижада ОИТС ривожланади [4]. Орттирилган иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС) – одамнинг иммун тизимини иммунитет танқислиги вируси шикастлаши натижасида касаллик белгилари келиб чиқадиган хасталикнинг сўнгги босқичидир [5].

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддасига кўра, била туриб бошқа шахсга таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТС ни юқтириш ёки юқтириш хавфи остида қолдириш учун жавобгарлик белгиланган. [6] Бунинг учун шахс ўзида ушбу касалликлар борлиги ҳақида олдиндан билган бўлиши ва уни бошқа шахсга юқтириш ёки юқтириш хавфи остида қолдирганлик учун жинойий жавобгарлик назарда тутилганлиги ҳақида огоҳлантирилган бўлиши лозим.

Ҳозирги кунда тергов амалиётида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 113-моддасида назарда тутилган жиноятларни тергов қилишда бир қатор муаммоли вазиятлар юзага келмоқда, бу эса ушбу муаммоларни тегишли тартибда ўрганишни ҳамда

уларнинг илмий ечимини топиш ва уларни амалиётга жорий қилишни тақазо этади. Мазкур жиноятларни тергов қилишда учраётган айрим муаммоларга тўхталамиз. Жумладан, тергов амалиёти шуни кўрсатадики, гумон қилинувчининг ўзи касалликни кимдан юқтириб олганлиги, шунингдек унинг ўзи иш бўйича жабрланувчидан ташқари бошқа шахсларга юқтирган-юқтирмаганлиги каби ҳолатлар тергов жараёнида кўпчилик ҳолларда аниқланмасдан ёки аниқлашга қаратилган тегишли тергов ҳамда процессуал ҳаракатлари етарли даражада олиб борилмасдан, бир сўз билан айтганда, иш бўйича исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар тегишли тартибда текширилмасдан, уларга ҳуқуқий баҳо берилмасдан қолмоқда.

Мазкур муаммоларнинг назарий ечими сифатида рус олимлари, хусусан Л.Я. Драпкин “терговчи муайян вазиятда бўлган ҳолда, реал тергов ҳолатида ҳаракат қилиб, жиноятни тергов қилишни бошлашдан олдин, онгли, тизимли ва мақсадли ҳаракат қилиш учун жиноий ҳодисанинг барча ҳолатлари тўғрисида маълумот олишга, унинг адекват моделини яратишга интилади, гарчи версиялар табиатан эҳтимолий бўлса ҳам. Бироқ, маълумотларнинг этишмаслиги, унинг манбалари тўғрисидаги маълумотларнинг йўқлиги билан у ҳар доим ҳам жиноят ишидаги ҳақиқий вазиятга мос келадиган моделни яратишга қодир эмас. [7]

Хатто қарама-қарши нуктаи назарнинг энг изчил тарафдори Р.С. Белкин тергов ҳолатининг “терговга нисбатан ташқи” хусусиятини қайта-қайта таъкидлаб, шунга қарамай, унинг таркибига “ички”, соф баҳоловчи хусусиятнинг аксарият қисмларини киритган, бу билан тергов ҳолатининг намунавий-ахборот характери ҳақида ҳақиқий хулосага келади. [8]

Шунингдек, И.Ф. Герасимовнинг таъкидлашича эса, “тергов ҳолатининг ҳар қандай элементи вазиятни баҳолашда ҳал қилувчи бўлиши мумкин. Аммо ҳар қандай шароитда ҳам терговчи барча омилларни ҳисобга олиши керак, акс ҳолда баҳолашда хатолар амалда салбий оқибатларга олиб келиши мумкин”. [9]

Юқоридаги олимларнинг назарий фикрларига қўшилган ҳолда шуни айтиш мумкинки, терговчи жиноят ишининг дастлабки тергов ва суриштируви даврида аниқланиши ва исбот қилиниши лозим бўлган барча ҳолатларга аниқлик киритиши, ишнинг барча томонларини тўла ўрганган ҳолда, ҳар бир ҳолатга ҳамда ҳар бир шахснинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериши, яъни дастлабки тергов ва суриштирувни ҳар томонлама, тўла ва холисона олиб бориши, иш бўйича аниқланиши лозим бўлган барча ҳолатларга тергов даврида тўла ойдинлик киритиб, уларга ҳуқуқий жиҳатдан баҳо бериши лозим.

Шундан келиб чиққан ҳолда, юқорида қайд этилган муаммонинг ечими сифатида шуни қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддаси билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича дастлабки тергов ва суриштирув даврида гумон қилинувчи, жабрланувчи, гувоҳ ва шу каби бошқа шахсларни тегишли процессуал тартибда сўроқ қилиш, юзлаштириш, кўздан кечириш ва шу каби бошқа зарур тергов ҳаракатлари давомида улар ўзларида ушбу касаллик тегишли тартибда аниқлангунга қадар ҳамда аниқланганидан кейин мазкур касалликни бошқаларга юқиши хавфини келтириб чиқарувчи муносабатларга киришган-киришмаганлиги аниқланиши ҳамда улар билан

муносабатга киришган шахсларни тегишли тартибда текширувдан ўтказиш чоралари кўрилиши лозим.

Шу ўринда, шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органлари томонидан ўтказиладиган махсус тезкор ва профилактик тадбирларда аниқланган ОИВ/ОИТС инфекцияси билан касалланганликда гумон қилинаётган шахсларни бюджет маблағлари ҳисобидан ғайриихтиёрий равишда тиббий текширувдан ўтказиш тартибини белгилаш тўғрисида”ги қарори лойиҳаси [ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН](#) бўлиб, унга кўра 2023 йил 1 январдан бошлаб ички ишлар органлари томонидан ўтказиладиган махсус тезкор ва профилактик тадбирларда аниқланган ОИВ/ОИТС инфекцияси билан касалланганликда гумон қилинаётган шахсларни бюджет маблағлари ҳисобидан ғайриихтиёрий равишда тиббий текширувдан ўтказиш йўлга қўйилиши илгари сурилган. [10]

Юқоридаги қарорнинг “Ички ишлар органлари томонидан ўтказиладиган махсус тезкор ва профилактик тадбирларда аниқланган ОИВ/ОИТС инфекцияси билан касалланганликда гумон қилинаётган шахсларни давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ғайриихтиёрий равишда тиббий текширувдан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги илованинг 2-бандида:

- *хавфли гуруҳ* – ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атвори туфайли ўзга шахсларга жинсий алоқа йўли орқали юқувчи касалликларни (ОИВ, захм, сўзак ва бошқалар) юқтириш хавфи юқори бўлган рағбатлантириш эвазига интим хизмат кўрсатувчилар, бесоқолбозлар ва таносил касаллигига чалинган, шунингдек, гиёҳвандлик воситаларини игна орқали қабул қилувчи ёки қабул қилганликда гумонланган шахслар;

- хавфли гуруҳ билан алоқада бўлган шахслар:

- махсус тезкор ва профилактик тадбирларда аниқланган, хавфли гуруҳга қириувчи шахслар билан жинсий алоқага киришган ёки жинсий алоқага кирганликда гумонланган шахслар;

- махсус-профилактик тадбирлар давомида ахлоққа зид бўлган ҳуқуқбузарликлар (рағбатлантириш эвазига интим хизмат кўрсатувчилар, жинсий эркинликка ва ахлоққа қарши, таносил ёки ОИВ/ОИТС инфекциясини тарқатиш билан боғлиқ жиноятлар)ни содир этилиши мумкин бўлган объектларда ишловчилар ва ташриф буюрувчи шахслар;

- касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВ/ОИТС инфекциясини юқтириш билан боғлиқ бўладиган объектларда ишловчилар ҳамда тадбир давомида бундай объектларда аниқланган шахс (мижоз)лар каби шахслар ОИВ/ОИТСга қарши ғайриихтиёрий равишда тиббий кўриқдан ўтказиш белгиланган.

Шу ўринда И.Ф.Герасимовнинг “Ҳозирги вақтда турли фанларда турли гуруҳлар, таснифлар ва систематикалардан фойдаланмасдан туриб, илмий тадқиқотларда муваффақиятга ишониш қийин”,- деган мазмундаги фикрларини келтириб ўтишимиз жоиздир. [11]

Жиноятнинг барча субектларини уларнинг хусусиятларига кўра қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин: “жинсий жиҳатдан бузилган тип”, “ижтимоий тип”, “кундалик тип”, “бепарволик тури”. [12]

Гумон қилинувчи ўзидаги таносил касаллигини кимдан юқтирганлигини аниқлаш ҳамда унинг ўзи ушбу касалликни жабрланувчидан ташқари бошқа шахсларга юқтирган-юқтирмаганлигини аниқлаш учун юқорида қайд этилган ижтимоий гуруҳларни тегишли тартибда тиббий текширувдан ўтказиш йўли орқали аниқлаш имконига эга.

Бундан ташқари, давлатимиз раҳбари, мухтарам Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 16 май кунги “Айрим долзарб вирусли инфекциялар тарқалишига қарши курашиш чоратadbирларини такомиллаштириш тўғрисида”ги 243-сонли қарорига мувофиқ жорий йилнинг 1 сентябрь кунидан эътиборан фоҳишалик билан шуғулланган (МЖТК 190-моддаси) шахсларга нисбатан жавобгарликни белгилаш билан бирга уларни ўз ҳисобидан гепатитнинг “В” ва “С” турларига скрининг текширувларидан ўтказиш тартиби амалга киритилди. [13] Бу ҳам ушбу касалликни кенг тарқалишига қарши жуда кучли самара бериши мумкин.

Ҳозирги кунда таносил, ОИВ касалликлари, қолаверса ОИТС нинг кун сайин тобора ошиб бораётганлиги, албатта кейинчалик бу турдаги жиноятларнинг сони ҳам ўсишиб боришидан далолат беради ва бу эса ўз-ўзидан ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишни тубдан такомиллаштиришни тақазо этади.

Шу боис, тергов идоралари томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддасида назарда тутилган жиноят иши бўйича дастлабки тергов ва суриштирувни ҳар томонлама, тўла ва холисона олиб бориш мақсадида тергов идоралари ходимлари олдида турган муаммоли вазиятларнинг ечимини топиш зарур. Шу жумладан, мазкур жиноят бўйича гумон қилинувчи ушбу касалликни кимдан, қандай йўл орқали юқтирганлиги аниқлаш ва ўша шахснинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш шарт. Мавзудан озроқ узоқлашган ҳолда шуни айтиб ўтиш мумкинки, маласан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 273-моддаси 5-қисми билан тергов олиб борилаётган жиноят иши бўйича гумон қилинувчи, айбланувчига гиёҳвандлик воситасини сотиб ўтказган шахснинг хатти-ҳаракатларига ЖКнинг 273-моддаси 5-қисми билан ҳуқуқий баҳо берилади, бироқ, худди шунга ўхшаш ҳолатда, яъни кўриб чиқиляётган Жиноят кодексининг 113-моддаси билан тергов олиб борилаётган айрим жиноят ишлари бўйича гумон қилинувчига юқумли касалликни юқтирган шахснинг хатти-ҳаракатларига, шунингдек гумон қилинувчи иш бўйича жабрланувчидан ташқари бошқа шахсларга ўзидаги касалликни юқтирган-юқтирмаганлиги ҳолатларига аниқлик киритилиб, ҳуқуқий баҳо берилмасдан, жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминланмасдан очиқ қолмоқда.

Чунончи, ҳозирги кундаги тергов амалиётидаги худди шу турдаги айрим жиноят ишлари бўйича тергов натижаларига кўра, айрим тергов идоралари томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддаси билан қўзғатилиб дастлабки тергов ва суриштирув олиб борилган айрим жиноят ишлари бўйича ОИТС маркази (бошқармалари) томонидан гумон қилинувчида ОИВ инфекцияси аниқланиб, у тегишли тартибда ҳисобга олиниб, унга нисбатан алоҳида ҳужжатлар расмийлаштирилиб, бемор ҳақидаги ва у юқтириб олган ОИВ инфекцияси билан боғлиқ барча маълумотлар қайд этилиб, унда бемор ушбу юқумли касалликни кимдан ёки қандай йўл орқали юқтириб олганлиги ҳақида тахминий маълумотлар қайд этилиши аниқланган. Масалан, бемор ҳақида расмийлаштирилган тегишли ҳужжатнинг тегишли қисмида “*бемор сўзидан мазкур касаллик илгари наркотик моддаларни шерикчиликда (парентал) қабул қилиши натижасида юққан*” каби тахминий

маълумотлар қайд этилганлиги кўрсатилган. Тергов идоралари ходимлари гумон қилинувчиларни сўроқ қилиш жараёнида улар томонидан ҳам юқоридаги кўрсатмалар берилиши билан, ишнинг мазкур томонига тўла ойдинлик киритиш чоралари кўрилмасдан, гумон қилинувчининг ушбу кўрсатмалари асосида қарор қабул қилинмоқда.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддасида назарда тутилган жиноий жавобгарлик фақатгина шахс ўзида таносил ёки ОИВ касаллиги ёки ОИТС мавжудлигини била туриб, ушбу касалликни ўзга шахсга юқтирган ёки юқтириш хавфи остида қолдирган ҳолатлардагина келиб чиқиши мумкин, аммо ҳар қандай ҳолатда тергов олиб борилаётган гумон қилинувчи, айбланувчига ушбу касалликни ўзида мавжудлигини олдиндан билган шахс томонидан юқтириб олган бўлиши мумкинлиги эҳтимолдан холи эмас. Ушбу ҳолатда мазкур шахс аниқланиб, унинг ижтимоий хавfli хатти-ҳаракатларига қонуний йўл орқали ҳуқуқий баҳо берилиб, у тегишли тартибда жиноий жавобгарликка тортилмаса, ўзининг жиноий фаолиятини давом эттириши, **натижада эса ушбу касалликлар янада кенг тарқалишига олиб келиши мумкин.** Шу боис, юқоридаги ҳолатда шахс ўзида аниқланган таносил, ОИВ касаллиги ёки ОИТС ни қандай йўллар орқали, кимдан юқтириб олганлигини тегишли йўллар орқали аниқлаш ҳамда унга ушбу касалликни юқтирган шахснинг жиноий жавобгарлик масаласини қонуний ҳал қилиш лозим.

Бундай ҳолатларда терговчилар қуйидаги тергов ва процессуал ҳаракатларни амалга оширишлари тавсия этилади:

- миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бўлими орқали гумон қилинувчи, айбланувчининг илгари чет элга чиққан-чиқмаганлигини аниқлаши;

- тиббиёт идоралари орқали унинг ҳаёти давомида қон ва қон компонентларини қуйдирганлиги, донор сифатида қон топширганлиги, инъекцион наркотик моддалар қабул қилган-қилмаганлиги, наркологик касалликлари диспансерида рўйхатда туриш-турмаслиги, ДПМ ларда даволанган-даволанмаганлиги ва шу каби бошқа маълумотлар олиши;

- иш бўйича аҳамиятли маълумотларга эга гувоҳларни сўроқ қилиши, гумон қилинувчи ва жабрланувчининг хулқ-атворини аниқлаш мақсадида унинг яшаш жойидаги маҳалла раисини, маҳалла фаолларини батафсил сўроқ қилиши;

- гумон қилинувчи ва жабрланувчининг яшаш уйини тегишли процессуал тартибда кўздан кечириши;

- унинг олдинги хулқ-атворини ўрганиш, гумон қилинувчига мазкур касалликни юқтирган шахслар доирасини аниқлаш, шу билан бирга гумон қилинувчининг ўзи иш бўйича жабрланувчидан ташқари бошқа кимларга мазкур касалликни юқтирган бўлиши мумкинлиги ёки юқтириш хавfli остида қолдирган бўлиши мумкинлиги бўйича, шунингдек бошқа иш учун аҳамиятга эга ҳолатларни аниқлаш учун тегишли тартибда тезкор ходимларга тергов натижаларидан келиб чиқиб, аниқ вазифалар кўйилган тезкор топшириқлар бериши;

- гумон қилинувчи ва жабрланувчи билан тиббий муолажалар олиб бораётган шифокорларни улардаги касалликнинг ривожланиш тарихи, беморда касаллик қандай йўллар орқали пайдо бўлган бўлиши мумкинлиги, касалликнинг ривожланиш даври ва шу каби иш учун аҳамиятли маълумотларни аниқлаш мақсадида батафсил сўроқ қилиши;

- ҳозирда ушбу касаллик жинсий йўл орқали юқиши кўп учраётганлигидан келиб чиққан ҳолда гумон қилинувчи ҳамда жабрланувчининг ички кийимларини ашёвий далил тариқасида олиб, уларда гумон қилинувчининг эркак уруғлик доғлари, қон доғлари ва шу каби бошқа биологик объектлар бор-йўқлигини аниқлаш мақсадида биологик экспертиза тайинлаш;

- гумон қилинувчи ва жабрланувчида ушбу турдаги касалликни аниқлаган, бу бўйича шуғулланаётган ОИТС маркази (бошқармаси) ходимини батафсил сўроқ қилиши;

- гумон қилинувчи ва жабрланувчига очилган эпидемиологик йиғма жилдларни тегишли процессуал тартибда кўздан кечириши ва уларни Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 204-моддасига асосан ёзма далил деб эътироф этиши; [14]

- гумон қилинувчи, жабрланувчини ишнинг барча ҳолатларига эътибор қаратиб, тергов йўналиши бўйича аниқланиши лозим бўлган барча ҳолатларни қамраб олувчи саволларни қўйган ҳолда ҳамда сўроқ жараёнида олдиндан тайёргарлик кўрган ҳолда, шунингдек зарурат туғилган тақдирда иш бўйича педагог, психолог, мутахассис ва бошқа шахсларни жалб қилган ҳолда сўроқ қилиши;

- гумон қилинувчи шахсга ушбу касалликни юқтирганликда гумон қилинган шахслар доираси аниқланган тақдирда, ушбу шахсни тегишли тартибда ОИТС маркази (бошқармаси) да текширувдан ўтказиб, ушбу ҳолат бўйича иш бўйича гумон қилинувчи ҳақиқатан ўзида мавжуд бўлган касалликни мазкур шахсдан юқтирганлигига аниқлик киритиш мақсадида тегишли судга оид экспертизалар (судга оид тиббий, биологик, зарурат туғилганда одам ДНК нинг биологик экспертизалари) тайинлаши;

- гумон қилинувчига ушбу касалликни юқтирган шахсни ҳамда гумон қилинувчи иш бўйича жабрланувчидан ташқари бошқа шахсларга ўзида мавжуд бўлган касалликни юқтириш ҳолатлари содир бўлган-бўлмаганлигини аниқлаб, ишнинг ушбу томонига ҳуқуқий баҳо бериши лозим.

Ҳозирги кундаги тергов амалиётидаги асосий муаммолардан бири бу-суриштирувчи ва терговчиларнинг иш юритувидаги жиноят ишлари сонининг кўплиги сабабли дастлабки тергов ва суриштирувни имкон қадар қисқа муддатлар ичида тамомлаб судга юбориш ҳисобланади. Дастлабки тергов ва суриштирувни қисқа фурсатлар ичида тамомлаш яхши натижа албатта, аммо терговни тўла, сифатли ва ҳолисона олиб бориш муҳим ҳисобланади.

Шу боис юқорида қайд этиб ўтилганидек, таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда тавсия этилган тергов ҳамда процессуал ҳаракатлар орқали Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 22-моддасида кўрсатилган ҳақиқатни аниқлашга эришиш мумкин.

Юқорида қайд этиб ўтилганлардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддасида назарда тутилган жиноятлар бўйича ўтказилаётган дастлабки тергов ва суриштирув жараёнида учраётган муаммоларнинг ечими ҳамда ҳозирги кунда глобал муаммо сифатида қаралаётган ОИВ касаллиги ва ОИТСнинг тарқалишини олдини олиш мақсадида қонунчиликка қуйидаги таклифларни беришимиз мумкин:

Юқорида қайд этиб ўтилган, “Ички ишлар органлари томонидан ўтказиладиган махсус тезкор ва профилактик тадбирларда аниқланган ОИВ/ОИТС инфекцияси билан касалланганликда гумон қилинаётган шахсларни бюджет маблағлари ҳисобидан

гайриихтиёрий равишда тиббий текширувдан ўтказиш тартибини белгилаш тўғрисида”ги қарор лойиҳасига илованинг 2-бандига “гумонланувчи шахслар билан бирга яшовчи унинг яқин қариндошлари” жумласини киритиш лозим. Негаки жиноят ишлари бўйича гумон қилинувчи, мисол учун эр турмуш ўртоғидан ташқари ўз фарзандларига ҳам юқтирган бўлиши мумкин, агарда унинг фарзандларига юқтирган бўлса ва уни тегишли тартибда текширувдан ўтказилмаса, у ҳам бошқа шахсларга ушбу касалликни ўзи билмаган ҳолда тарқатиб юриши мумкин, шунинг учун албатта текширувдан ўтказилиши шарт ҳисобланади.

Бундан ташқари, илованинг 7-бандида “махсус тезкор тадбирларгача касаллик аниқ бўлган ва қасддан бошқа шахсларга ОИВ/ОИТС инфекциясини юқтириш ҳолатларини содир этишда гумонланган шахслар бўйича маълумот ОИТСга қарши курашиш маркази ва унинг ҳудудий лабораториялари томонидан текширувдан ўтказилган шахсга ёки тегишли тартибда ички ишлар органига тақдим этилади”,- деб белгиланган. Бирок қонунчилик нуқтаи назардан ёндашадиган бўлсак, бундай ҳолатларда терговга қадар текширув ўтказиш ва мазкур ҳолатга ҳуқуқий жиҳатдан баҳо бериш шартдир. Шу боис мазкур қарор лойиҳасининг ушбу бандини “махсус тезкор тадбирларгача касаллик аниқ бўлган ва қасддан бошқа шахсларга ОИВ/ОИТС инфекциясини юқтириш ҳолатларини содир этишда гумонланган шахслар бўйича маълумот тегишли тартибда ички ишлар органига тақдим этилади”,- деган жумлани янги таҳрирда киритиш лозим. Шу билан бирга қарор лойиҳасининг 5-банди 1-хатбошисига “ҳар бир ОИВ/ОИТС инфекцияси билан касалланганликда гумон қилинаётган шахсни гайриихтиёрий равишда тиббий текширувдан ўтказиш ҳолати бўйича терговга қадар текширув ўтказилади”,- деган жумлани киритиш мақсадга мувофиқ, чунки ушбу ҳолатда шахсни тиббий текширувдан ўтказиш терговга қадар текширувни амалга оширувчи масъул ходим қарорига асосан ўтказилиши белгиланган, шу боис терговга қадар текширув ўтказиш қонунга мувофиқ ҳисобланади ва аниқланган маълумотлар асосида Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 330-моддасига асосан қонуний қарор қабул қилиш лозим бўлади.

Юқоридаги қонунчиликка берилган таклиф ва тавсиялар келгусида юқорида қайд этиб ўтилган жиноят ишлари бўйича дастлабки тергов ва суриштирувни тўла, сифатли ва ҳолисона олиб борилишини таъминлашга ҳамда ҳозирги кунда долзарб ҳисобланган таносил, ОИВ касалликларини олдини олишга кўмаклашиши мумкин.

REFERENCES

1. <https://m.kun.uz/news/2020/05/09/shavkat-mirziyoyev-yuqumli-kasalliklar-tarqalmasligi-uchun-ogoh-hushyor-tayyor-bolishimiz-kerak>;
2. <https://qalampir.uz/news/uzbekistonda-kancha> odamOITSga chalingani ochiqlandi-54691;
3. <https://www.xabar.uz/jamiyat/ozbekistonda-oits-bilan-kasallangan>;
4. Азарова э. С. Жиноятларни очиш ва тергов қилишга уюшган қарши курашиш муаммолари: Дис ... канд. қонуний Фанлар. Волгоград, 2006 йил;
5. Рйжаков А.П. Жиноий жараён / Университетлар учун дарслик. М., 2003 йил;

6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 1994 йил 22 сентябрь. 113-моддаси;
7. Герасимов И.Ф. Жиноятларни очишдаги баъзи муаммолар. М. 2002;
8. Белкин Р.С. Криминалистика: университетлар учун дарслик \ эд. Белкина Р.С. - М.: "НОРМА" нашриёти;
9. И.Ф.Герасимов. Хусусий усуллар таркибидаги жиноятларнинг криминалистик тавсифлари // Ин: Жиноятларни тергов қилиш методологиясида суд-тиббий хусусиятлар. Свердловск: Урал давлат университети, 1978 й;
10. <https://darakchi.uz/uz/151273>;
11. Герасимов И.Ф. Жиноятларни очишнинг айрим муаммолари. Свердловск, 1978 йил - п. 151;
12. Фрейд З. “Мен” ва “Бу”. Турли йиллардаги асарлар. Жинсийлик психологияси бўйича иншолар. Пер. Китоб 1. Тбилиси, 1991;
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.05.2022 йилги “Айрим долзарб вирусли инфекциялар тарқалишига қарши курашиш чора-тадбирларини такомиллаштириш тўғрисида” ги 243-сон қарори;
14. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. 1994 йил 22 сентябрь. 204-модда.